

Ανάμιξη Διαφορετικών Ειδών Ζώων σε Δασικά Οικοσυστήματα

www.af4eu.eu

Το δασολιβαδικό σύστημα καθιερώθηκε με διαφορετικούς τύπους ζώων σε δασικές εκτάσεις στη Γαλικία (ΒΔ Ισπανία).

Η μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του δάσους πρέπει να βασίζεται στη χρήση του υπορόφου για γεωργικούς σκοπούς. Λόγω της μακράς παράδοσης των αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη, η αξιοποίηση του δάσους ως αγροδασική πρακτική δασοπονίας μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική λύση για την αύξηση της παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η ζωική παραγωγή πρέπει να στηρίζεται στη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας και εύγευστων φυτικών ειδών στο δάσος. Τα είδη του υπορόφου συνήθως δεν εμφανίζονται σε δασικές εκτάσεις, λόγω της δυσκολίας εγκατάστασης εμπορικών αγρωστωδών, τα οποία προτιμώνται για καλλιέργεια σε ανοιχτούς χώρους και δεν αποδίδουν καλά σε συνθήκες σκιάς. Επιπλέον, η δημιουργία βοσκοτόπων ως δασικού υπορόφου γενικά δεν πραγματοποιείται, λόγω της δυσκολίας των μηχανημάτων να οργώσουν το έδαφος παρουσία δέντρων και των πιθανών ζημιών που μπορεί να προκαλέσουν στα δέντρα. Συνεπώς, η καλύτερη προσέγγιση είναι η ανάλυση του τύπου των διαθέσιμων φυτικών τροφών (πολυετείς ξυλώδεις ή αγρωστώδεις) και ο συνδυασμός τους με τις ανάγκες των ζώων. Η πραγματοποίηση διατομών ή η χρήση UAV (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) σε δασικές εκτάσεις μπορεί να παρέχει σαφή εικόνα του δυναμικού των ειδών του υπορόφου ως τροφή. Συνήθως, τα είδη με μεγάλο ύψος, όπως τα *Ulex spp.*, *Rubus spp.* και *Pteridium spp.*, εμφανίζονται σε περιοχές του Ατλαντικού και καταναλώνονται διαφορετικά από διάφορα αυτόχθονα είδη και φυλές. Για παράδειγμα, το *Ulex* καταναλώνεται από κασίκες, αυτόχθονες αγελάδες και άλογα, ενώ το *Rubus spp.* δεν καταναλώνεται από άλογα. Επομένως, όταν ο υπόροφος έχει ετερογενή σύνθεση, η καλύτερη λύση είναι η ανάμιξη διαφορετικών τύπων ζώων, ώστε να αποφεύγεται η υπερβόσκηση ή η υποβόσκηση και να επιτυγχάνονται διάφοροι τύποι προϊόντων. Αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητα του συστήματος στις κλιματικές αλλαγές και στις διακυμάνσεις της αγοράς, που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC)

Funded by the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.